

**DINÁMICA CURRICULAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL MODO DE
ACTUAR DEL INGENIERO ELECTRICISTA EN SU DESEMPEÑO INVESTIGATIVO**

M.Sc. Imandra Rojas Díaz¹, Dr. C. Jorge García Batán²

^{1,2}Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz
Carretera Circunvalación Norte Km 5 ½ Camagüey
Teléfono: 55692382
¹e-mail: imandra.rojas@reduc.edu.cu

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2021

Temática: La gestión didáctica innovadora.

Resumen

La formación investigativa de los estudiantes de Ingeniería Eléctrica ha estado marcada, generalmente, por el desarrollo de habilidades para la investigación. Sin embargo, los requerimientos actuales de las organizaciones productivas donde los egresados se desempeñan en Cuba, hacen necesario que el proceso formativo se oriente hacia la formación de competencias profesionales y, específicamente, las investigativas, para dar solución, con creatividad e innovación, a los grandes retos científicos a que se enfrenta el país. En el presente trabajo, se realiza un estudio para la formación de la competencia investigativa en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Se analizan algunas precisiones referidas al sello identificativo de la formación investigativa ingenieril y a la aplicación del diseño de investigación para los futuros ingenieros electricistas. La novedad científica está determinada por la caracterización pormenorizada de la dinámica de la formación de las competencias investigativas ingenieriles. La estrategia propuesta para la formación de la competencia investigativa se valoró de muy adecuada a través del criterio de expertos.

PALABRAS CLAVE: competencias, formación investigativa, estrategias curriculares.